

LES ÉCART'S SYNTAXIQUES COMME STYLE DANS LA VIE ET DEMIE DE SONY LABOU TANSI

Miriam Stephen Inegbe

Résumé

Ce travail se situe dans les écarts syntaxiques comme un fait de style à travers *La Vie et Demie* de Sony Labou Tansi. Cette étude se justifie par le besoin de montrer comment les littérateurs expriment des idées en se servant d'un style particulier en vue de donner une esthétique à leurs écritures. Sony Labou Tansi a fait une histoire en relevant son style dans son effort pour donner une couleur à son ouvrage. Avec l'approche sémantico-syntaxique, nous avons remarqué que l'auteur fait l'usage de l'omission du pronom personnel sujet et puis nous avons aussi remarqué qu'il y a l'ellipse de la négation et la négation totale ou partielle dans son ouvrage. C'est dans cette optique que nous proposons d'étudier dans cette communication les écarts syntaxiques qui figurent dans sa création littéraire, caractérisant non seulement la pensée de l'auteur mais aussi la psychologie du lecteur.

Key Words: Écarts, Syntaxiques, Style, Ellipse, Negation

Introduction

La langue nourrit la littérature et la littérature fait vivre la langue celle-ci étant le matériau qui est soumis au libre traitement du créateur.
(Sony Labou Tansi (20-21-22))

L'insertion de la langue orale dans le roman *La Vie et Demie* de Labou Tansi, surtout sur le plan syntaxique comme un style pour raconter son histoire constitue l'objet fondamental de cette

Miriam Stephen INEGBE is a lecturer in the Department of English and Literary Studies, Akwa Ibom State University (Obio Akpa Campus). She is a graduate of French Studies from University of Uyo and University of Ibadan. Her areas of interest include Stylistics, Phonetics/Phonology.

communication. L'étude stylistique garde une grande place dans les techniques diverses de la création littéraire. De nombreux écrivains contemporains ne se bornent pas à faire usage des écarts syntaxiques comme un fait de style. Pour ces écrivains, il n'est pas nécessaire d'appliquer ces écarts syntaxiques comme un fait de style dans le but de permettre aux lecteurs de comprendre leurs œuvres littéraires. Nous observons que Sony Labou Tansi a laissé un exemple qui n'est pas suivi par ses successeurs écrivains ou romanciers. Le fait que les écrivains qui se sont plongés dans les faits littéraires ne s'attardent à attacher beaucoup d'importance à des écarts syntaxiques reste jusqu'à ce moment une problématique qui ne donne pas une promotion aux œuvres littéraires dans le domaine de style.

Le roman, *La Vie et Demie* porte beaucoup d'empreintes d'un écrivain de langue étrangère par excellence. L'auteur tente de décoloniser la langue française dans ce roman. Ce roman a une belle écriture en ce qui concerne les niveaux de langues. Le récit relève certaines impropriétés évidentes à travers les énoncés de certains personnages. Ces impropriétés linguistiques reconnues et signalées dans ce récit sont énormes; les vocabulaires utilisés, la structure des phrases, des emplois elliptiques, l'interférence des mots étrangers, caractéristiques lexicales et grammaticales, suppression en contextes syntaxiques, ainsi de suite. Tous ces aspects démontrent que le roman est vraiment un bon document pédagogique pour une classe de langue. Le style de Sony Labou Tansi dans ce roman se démarque particulièrement dans les domaines narratifs et linguistiques. Cette analyse se limitera spécifiquement à la forme qui relève les écarts syntaxiques comme un phénomène stylistique à travers *La Vie et Demie*

Méthodologie et Cadre Théorique

La méthodologie de cette communication va se limiter au style de l'écriture. Roland Barthes définit le style comme:

Un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur, dans cette hypo physique de la parole, où se forme le premier couple de mots et de choses on s'installent une fois pour tous les grands thèmes verbaux de

sons existence. Quel que soit son raffinement, le style est toujours quelque chose de brut...le style se situe hors de l'art, c'est-à-diam hors du pacte qui lie l'écrivain à la société. (15-16)

D'après cet auteur, on peut dire que la façon dont un écrivain raconte son histoire est son style. En effet, chaque écrivain possède sa propre manière de piquer la curiosité du lecteur, de colorer ses textes et pour illustrer ses idées. Babatunde Ayeleru confirme cette assertion lorsqu'il constate que "le style est une notion particulière à un écrivain" (149). Antoine Gérard dans *la Coordination en Français* explique ceci comme l'esthétique de l'œuvre, entendue comme sa beauté, son expression et sa structure" (15). Le style de l'écriture se réfère au modèle qu'un auteur fait ressortir afin de se distinguer des autres auteurs. Styler une œuvre ou un ouvrage signifie mettre en valeur un ouvrage afin d'attirer l'intérêt des lecteurs de vouloir le décerner. Nous venons de situer ce travail aux écarts syntaxiques où un auteur ou un écrivain se donne la peine d'utiliser un langage simple et souvent familier permettant à ceux qui veulent lire l'œuvre de pouvoir bien la comprendre. C'est aussi le fait qu'un écrivain motive les lecteurs à dépister cette œuvre littéraire, ceci dans le but de mieux situer le contexte de la langue de cet ouvrage. Nous voudrions faire ressortir le fait que l'usage de la langue demeure un facteur primordial compte tenu du fait qu'une langue est un outil de communication. C'est à cet égard que Roland Barthes cité par Babatunde Ayeleru dit:

L'écriture est une fonction. Elle est le rapport entre la création et la société, elle est le langage oral transformé par sa destination sociale, elle est la forme saisie dans son intention humaine et liée aux grandes crises de l'Histoire. L'écriture est donc essentiellement la morale de la forme, c'est le choix de l'aire sociale au sein de laquelle l'écrivain décide de situer la nature de son langage. (149-150)

On peut donc dire que, le style est une création artistique qui permet à l'auteur de se faire comprendre. Souvent, artistique permet aux lecteurs de bien pouvoir discerner ce l'ecrivain a conçu. La raison pour laquelle nous avons choisi cette methode réside dans le fait que chaque ouvrage a sa nature et chaque écrivain conçoit ce qu'il/elle veut passer comme un message. Ce

message dépend souvent de l'idéologie de l'écrivain et de sa prise de position sur le sujet des événements concernés.

En ce qui concerne la base théorique, cette communication se base sur la théorie de style. La théorie de style cherche à éclairer l'effort des écrivains en quête d'une identité linguistique. Selon Babatunde Ayeleru:

La langue littéraire, contrairement à celle scientifique est connotative et polysémique. Un seul mot peut fournir plusieurs significations, c'est-à-dire qu'un signifiant renvoie à beaucoup de signifiés. En littérature africaine, on écrit en français pour exprimer des pensées et des activités africaines, (68)

Selon cette citation, les écrivains africains luttent pour se créer une langue particulière pour la littérature africaine francophone Ceci pour aussi permettre à ces écrivains de créer une image d'un langage pouvant aider le lecteur à se mieux placer et pouvant interpréter le visage linguistique de telle œuvre.

La vie et demie: Une Présentation

Le roman intitulé *La vie et demie* de Sony Labou Tansi se situe à Katamalanasia, un pays imaginaire gouverné par une succession des dictateurs. A cette époque, le dictateur qui régnait le pays s'appelait "le Guide Providentiel". Cette appellation bien sûr est choisi pour souligner le concept de "Tout Puissant" dont l'autorité personne n'ose questionner. Le règne du Guide Providentiel est marqué par la cruauté et la brutalité contre les sujets. Ceux qui osent le résister sont torturés a mort. Par exemple, il y avait Martial, qui essaie de le résister mais qui a payé le grand prix pour son action. Il est arrêté, tué et coupé en morceaux. Les morceaux de son corps sont préparés et donnés à manger aux membres de sa Celui qui refuse de manger at tud veux pas mourir cette inl il répétait une seule expmanger he ne veux pale Guide Prette mort". A cause de ceci, son esip ne quittait pas le Guide Providentiel. L'esprit continue à le luspr et troubler toujours. Pour s'échapper aux troubles de Martial, le Guide Providentiel consulte son sorcier nommé Kasser Peublo qui lui recommande de dormir avec la fille de Martial appelée Chaïdana afin de faire disparaître l'esprit de son père. Avec le temps, Chaïdana devient

révolutionnaire. Elle jure de venger la mort de son père et d'autres membres de sa famille qui sont tués par l'État. Elle s'offre librement aux ministres et aux autres hautes personnalités du gouvernement. Comme instrument de vengeance, elle emploie l'acte sexuel avec le vin empoisonné qu'elle appelle "le champagne Chaïdana". Chaïdana doit attendre le Guide Providentiel à l'hôtel Yourma-la-Neuve. Elle prend le risque d'aller voir le Ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité de Yourma. Elle lui fait des compliments et l'invite à la chambre 30 à l'hôtel. Malheureusement, il y avait une grande confusion et Chaïdana se venge. L'esprit de son père fut immortalisé. L'esprit de Martial a violé Chaïdana elle-même. A la suite des viols, Chaïdana s'accouchée des triplets: deux garçons et une fille, nommés Layisho, Martial et Chaïdana. Après l'accouchement, Chaïdana est morte, tandis que ses enfants grandirent pour continuer là où elle s'est arrêtée. Le Guide Providentiel lui-même meurt après la mort de Chaïdana. Les enfants du Guide Providentiel grandirent pour devenir dictateurs eux-mêmes. La vie et demie est elle en fit autant avec tous les autres ministres. C'est par là qu'il y avait jusqu'à la fin de l'épisode une paralysie qui affectera toute la société.

Le Phénomène des Écarts Syntaxiques dans le Roman

Le terme "écarts", selon *Le Dictionnaire Universel* est défini comme "différence, décalage ..." (387). Selon le même dictionnaire "syntaxique" a rapport à la syntaxe qui étudie les règles régissant les relations entre les mots ou les syntagmes à l'intérieur d'une phrase" (1166). Il est donc clair que les écarts syntaxiques représentent des variations par rapport aux constructions des phrases. Sur le plan syntaxique, on la lumière sur l'omission du pronom personnel sujet, l'ellipse de la négation et la négation totale à travers *La vie et demie*

L'Omission du Pronom Personnel Sujet

Le pronom occupe la place de groupe nominal dans la phrase Le groupe nominal selon Guillou et Moingeon "comporte au minimum un nom ou un pronom, mais le nom est le plus souvent associé à d'autres constituants:

déterminant, adjectif..." (1466) Encore aussi, Georges souligne que "les pronoms sont des éléments morphologiques autonomes qui ont dans la phrase les mêmes fonctions que les éléments nominaux" (151). Sur le plan syntaxique il ajoute aussi que:

Le pronom personnel sujet souvent(...) l'objet d'omission, d'abord dans la langue parlée et puis dans la narration écrite. c'est-à-dire dans les textes littéraires. Si la langue familière accorde une large place à l'ellipse du pronom personnel sujet la langue littéraire-notamment écrite quant à elle concerne des êtres humains participant à l'acte de communication.

La citation ci-dessus a une infraction aux règles syntaxiques en ce qui concerne la phrase. Le premier exemple dans l'énoncé est indiqué dans cet exemple: "**Faut pas** lui refuser sa part de folie" (24). On note la suppression de pronom personnel sujet "il", élément constitutif du syntagme nominal servant à introduire un ordre ou un conseil "**il faut ...**". D'autre part l'ellipse de l'adverbe de négation "**ne**": "**il ne faut pas...**". Ce pronom dont l'usage est de règle à l'écrit disparaît le plus souvent dans la langue orale non soutenue. Un autre exemple de cette série est l'extrait aux pages 56-57 du roman:

Mais **fallait** vraiment y aller doucement, surtout à ce moment où le lieutenant colonel Dikrabané Faustino, chargé de la sécurité, n'avait rien d'un rigolo.

Il y a dans ce passage un écart syntaxique parce que l'auteur ne veut pas en réalité élargir son message. Cet auteur veut en sorte faire un raccourci pour justifier ce fait. On voit la même suppression de pronom personnel chez d'Ahmadou Kourouma dans *Allah N'est Pas Obligé* comme suit:

M'appelle Birahima. Suis petit nègre. Pas parce que Suis black et gosse. Non! Mais suis petit nègre Parce que je parle mal le français. C'é comme ça. (9)

Nous voyons qu'il y a le raccourci des mots: "**M'appelle...**" au lieu de "**Je m'appelle...**". Il y a aussi la suppression du pronom personnel sujet "**je**": "**suis petit nègre**" au lieu de "je suis petit nègre". Nous voyons aussi qu'il y a encore le raccourci des mots "**Ce comme ça**" "au lieu de "**C'était comme ça**"

ou « **c'est comme ça** ». Un autre exemple est indiqué dans le roman *La vie et demie* "y a tellement de filles de Martial dans ce pays j'ai cessé d'y croire" (74). Nous remarquons ici aussi que l'écrivain ne s'apprête pas à beaucoup se déranger au niveau de l'absence d'une lettre. L'emploi du gallicisme "**il y a...**" marqué par l'ellipse du pronom personnel "il" confère à la phrase aussi répertoriée une connotation d'oralité. Le même schéma se retrouve dans les passages suivant du même roman:

Y a des types, vous comprenez, qui ne seront enterrés que par des morts (171).

Y a la vie au-dehors. J'aime mes mouches peut-être plus que je ne saurais aimer aucun humain (185)

Ces exemples similaires illustrent ce même style elliptique. L'omission du pronom de la troisième personne devant la forme "**y a**" dans *La vie et demie* est la suppression de l'élément linguistique "**il**", qui fait partie de l'unité grammaticale "**il y a ...**". La forme elliptique qui touche certains verbes, figure dans l'expression: "**Paraît** qu'ils vous offrent un voyage de vache" (177). L'énoncé produit ici par l'un des personnages tansiens, ne tient pas compte de la règle qui gouverne la combinaison d'éléments syntaxiques. Il y a l'ellipse du sujet "**il**". Selon Irene Udousoro, nous relevons quelques exemples similaires dans le Revenant d'Aminata Sow Fall, où elle fait ressortir certaines expressions comme: "**Ya** pas de gens..." (94) et "**Sais pas**" (66). Dans l'usage correct on dirait: "**il n'y a pas trop de gens** et "**Je ne sais pas**".

Un autre cas d'écart syntaxique qui caractérise le roman *La vie et demie* est l'emploi du démonstratif monosyllabique "**ça**". Comme on le remarque dans cet énoncé "**Ça** s'appelle écrire par étourderie" (9). Cette forme apparemment négligée et utilisée de façon excessive dans l'œuvre. Il convient de dire que ce pronom, qui représente la forme contractée du dissyllabique "**cela**", n'entraîne pas forcément un appauvrissement de la langue française en général et du langage de l'écrivain en particulier. On constate les mêmes exemples identiques dans les extraits suivants:

Pendant ces huit jours, il avait activé ses reins en pensant au tumulte que ça ferait... (48)

Je ne peux plus me passer de toi, de ton odeur
amère. **Ça** me suffit, l'orgasme digital. (56)

Ça me suffit aussi que tu m'éparpilles, que tu
me barbotas, que je gémisses, que je vibre sous \
ton poids. (56)

Dans ces exemples, le pronom "**ça**" qui respecte en apparence la pudeur, est bientôt contredit par des développements plus explicites. Le monosyllabique "**ça**" peut connoter une certaine affectivité, non sans ironie.s

Ellipse de Négation

L'ellipse est l'omission d'un ou plusieurs éléments habituellement présentent dans la phrase. Elle consiste donc à supprimer des mots dans une phrase complète sans altérer la clarté du sens. On enlève souvent le verbe, soit dans une phrase nominale, soit pour éviter la répétition. *Le Dictionnaire Universel* décrit l'ellipse comme " procédé syntaxique ou stylistique consistant à omettre un ou plusieurs mots à l'intérieur d'une phrase, leur absence ne nuisant ni à la compréhension ni à syntaxe" (405), Robert et Jean expliquent la présence du marqueur négatif "ne" dans une construction syntaxique comme propositions prolonge dans pouvant se construire sans ne, usage qui se le français parlé d'aujourd'hui" (399), L'expression le la négation, pas plus que celle d'autres catégories de sémantiques, ne se présente de la même manière aux différents niveaux de langues. David dans ce point de vue observe que: "la langue populaire et la langue familière non surveillée se distinguent de la langue parlée soutenue et de la langue écrite" (6). Ce fait est représentatif du phénomène interactif entre l'oral et l'écrit dans une œuvre littéraire. David explique que "l'omission courante et croissante de ne est une des caractéristiques de la langue parlée" (67). Dans l'écriture de Sony Labou Tansi l'exemple de ce style familier se remarque. Par exemple: "Le corps est le plus beau des pays. Faut **pas** lui refuser sa part de folie (24). Ici, non seulement on note l'omission du marqueur négatif **ne** dans cette construction syntaxique, mais on relève aussi l'ellipse du pronom sujet supposé **il** avant le verbe, c'est-

à-dire en position d'attaque. L'opérateur **pas** à lui-seul assume toute la négation. Cette double omission syntaxique renforce le caractère familier du style Tansien. C'est **pas** lui, c'est moi". On observe l'ellipse de la particule de négation **ne** dans ces deux énoncés, L'énoncé résultant se situe au niveau du français familier à cause de cette infraction aux règles syntaxiques. On peut dire: "**Ce n'est pas lui, c'est moi**"

La Négation Totale

La négation, selon *Le Dictionnaire Universel* est un "mot, groupe de mots qui sert à rendre un énoncé négatif. "Non", "ne...pas" sont des négations" (822). Le mot "totale" dans le même dictionnaire est défini comme "qui s'étend à tous les éléments ..." (1208). Donc, la négation en phrase française est fondée sur la présence, en vue de sa formation, de la particule adverbiale **ne** à laquelle est joint un forclusif, soit "pas" soit "point". Les exemples typiques sont montrés dans les pages 34 et 35 de *La vie et demie*: "Tu **n'as qu'**à bien ouvrir les mains" et "... moi qui **ne** vivait **plus que** de francs rouges". Dans les deux énoncés ci-dessus, nous retrouvons l'expression de la restriction exclusive au moyen de l'adverbe composé **ne...que**. Ce composé permet de mettre en évidence la partie de l'affirmation postposée au relatif **que**, fondement de l'exception. Dans les deux exemples, le signe de l'exception porte deux marques: **ne...que** et **ne...plus que**. Le forclusif **plus** agglutiné à l'adverbe **ne**, donne naissance à une négation partielle à la différence de **pas**.

un autre cas qui montre l'énoncé qui porte la négation partielle se retrouve dans l'extrait suivant:

Le haut du corps de Martial n'était **plus** dans la chambre
excellentielle d'où Chaïdana **ne** sortait **plus** selon les
recommandations du cartomancien Kasar Pueblo (21)

La notion d'absence est appuyée par l'emploi caractéristique de la structure formée sur le signifiant négatif **ne...plus**, résultant de l'association de la particule adverbiale **ne** à un auxiliaire de négation qui, par lui-même, est déjà pourvu de sens. La négation porte sur un aspect et non sur la totalité de

l'action. L'adverbe de négation **plus** exprime une sorte d'interruption de l'action, à un moment donné de son déroulement. Donc, on peut remarquer que **ne...plus** a une portée limitée sur un plan purement diachronique.

Enfin, on peut dire aussi que l'utilisation des écarts syntaxiques est un moyen qui permet à l'auteur de pouvoir avancer ses idéologies à la petite masse, donner la richesse aux œuvres littéraires, annoncer le style perçu par les écrivains au sujet de l'identification linguistique, et montrer que le français n'est pas une entité linguistique exclusivement de la France.

Conclusion

Sony Labou Tansi fait usage de la langue française tout en la pliant à son caprice pour décrire le monde et exprimer son monde imaginaire. On peut dire que l'emploi elliptique est le style de l'auteur pour présenter certains éléments particuliers et que cela n'est pas du tout un abus de la norme de la communauté linguistique donnée. Son style a pu aider à transmettre son message. C'est le choix fait par l'auteur du point de vue stylistique et méthodologique pour exposer ses idées contestataires face à un illogisme grandissant. L'omission sur le plan syntaxique qui caractérise le style de l'auteur lui confère certes une spécificité. Nous avons tâché de trouver des explications possibles pour les écarts syntaxiques dans le roman *La vie et demie* que l'on pourrait utiliser pour enseigner la littérature, un aspect complémentaire de l'étude de langue.

Références

Barthes, Roland: *Le Degré Zéro de l'Écriture*, suivi de "Nouveaux essais critiques". Paris: Seuil, 1953.

Babatunde, Ayeleru: L'écriture avant le style: une étude sémio-stylistique de Xala de Sembène Ousmane". In Ukoyen, Joe, ed., *Ibadan Journal of European Studies*, Vol.2, 2001. PP149-150.

TOJA

The Oye Journal of Arts. Volume 1 Number 1 and 2, April 2019

Babatunde, Ayeleru: "La langue de la littérature africaine francophone: entre une identité et un hybride linguistique". In Ukoyen, Joe, ed., *Ibadan Journal of European Studies*, Vol. 2, 2000. PP 57-67.

Fall, Aminata Sow: *Le Revenant*, Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines, 1976.

Fromilhague, C. & Sancier A.: *Introduction à l'Analyse Stylistique*. Paris: Bordas, 1991.

Gougenheim, Georges: *Système Grammatical de la Langue Française*. Paris: Artrey, 1969.

Grevisse, Maurice: *Le Bon Usage*. Belgique: Louvain-la-Neuve, 1988.

Gaatone, David: *Étude Descriptive du Système de la Négation en Français Contemporain* Genève: Droz, 1971.

Guillou, Michel & Moingeon, Marc: *Le Dictionnaire Universel*, Paris: Hachette-Edicef, 1995.

Tansi, Sony Labou: Point de vue de l'auteur sur la "lecture" *Initiation aux Littératures Francophones*, Actes du Colloque de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, 20- 21-22 décembre 1990.

Tansi, Sony Labou: *La vie et demie*, Paris: Seuil, 1979,

Udousoro, Irène: "Les écarts linguistiques dans l'oeuvre d' Aminata Sow Fall: Aspects Morpho phonologiques et syntaxiques Obinaju, Joe, ed., *Agora*, No.2, 2002. PP 105-114.

Kourouma, Ahmadou: *Allah N'est pas Obligé*. Paris: Seuil, 2000.

Wagner, Robert Léon & Pinchon, Jean: *Grammaire du Français Classique et Moderne*, Paris: Hachette, 1985.